

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.385-392>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/yijrww>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 871'373:81'42

Оригинальная статья / Original article

Лексические особенности американского рэп-текста в прагматическом аспекте

А. П. Герасимова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия
krechet.ana@yandex.ru

Аннотация

Введение. В современной лингвистике растет интерес к анализу рэп-текстов как особого типа дискурса, отражающего динамику языковых и культурных процессов. Американский рэп-текст занимает центральное место в глобальной рэп-культуре, что делает его изучение особенно значимым для понимания современных речевых практик. Настоящее исследование фокусируется на лексических особенностях американских рэп-текстов XXI в. и прагматических установках их авторов.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили тексты популярных американских рэп-исполнителей XXI века. Общий объем проанализированного материала составил 20 песенных текстов. Применены методы контент-анализа, классификации, прагматического анализа.

Результаты исследования. Разработана классификация основных лексических категорий современных американских рэп-текстов, включающая сленговую и обсценную лексику, сокращения, метафоры, заимствования, нейм-дроппинг, фразовые глаголы и идиомы. Для каждой категории описаны тематические группы. На материале текстов Кендрика Ламара и Карди Би выявлены различия в лексическом выборе и прагматических установках, отражающие индивидуальные стилистические предпочтения исполнителей.

Обсуждение и заключение. Исследование расширяет представления о лексико-семантической организации англоязычного рэп-текста и демонстрирует, как лексический репертуар служит реализации прагматических интенций авторов. Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего изучения англоязычного рэп-текста в рамках гендерной лингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики.

Ключевые слова: рэп-текст, хип-хоп, лексические особенности, сленг, обсценная лексика, нейм-дроппинг, американская рэп-культура

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Герасимова А. П. Лексические особенности американского рэп-текста в прагматическом аспекте // Огарёв-online. 2025. Т. 13, № 4. С. 385–392. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.385-392>

© Герасимова А. П., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Lexical Features of American Rap Lyrics: a Pragmatic Approach

A. P. Gerasimova

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia
krechet.ana@yandex.ru

Abstract

Introduction. Modern linguistics shows a great interest in discourse analysis of rap lyrics as a marker of cultural and language dynamics. American rap lyrics is currently in the focus of song lyrics studies due to its dominant status in the global rap culture. The aim of the study is to reveal the vocabulary features of American rap lyrics of the XXI century and define the pragmatic intentions of the rap singers.

Materials and Methods. The study material included the rap lyrics by popular American rappers of the XXI century. The number of analyzed lyrics totalled 20 rap songs. The method of content analysis, classification of lexical units, pragmatic analysis were used.

Results. The classification of lexical units frequently used in modern American rap lyrics was developed, which includes slang, obscene vocabulary, abbreviations, metaphors, name-dropping, phrasal verbs and idioms. The thematic groups of the lexical units were defined. The analysis of rap lyrics by Kendrick Lamar and Cardi B showed the differences in their vocabulary choices and pragmatics of the vocabulary use revealing individual stylistic preferences of the rappers.

Discussion and Conclusion. The study expands scientific knowledge of the lexical and semantic features of English-language rap lyrics and demonstrates how vocabulary choices can show pragmatic intentions of the rappers. The study results can be useful for further studies of English-language rap lyrics in the framework of gender linguistics, cultural linguistics, sociolinguistics.

Keywords: rap lyrics, hip-hop, lexical features, slang, obscene vocabulary, name-dropping, American rap culture

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

For citation: Gerasimova A.P. Lexical Features of American Rap Lyrics: a Pragmatic Approach. *Ogarev-online*. 2025;13(4):385–392. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.385-392>

ВВЕДЕНИЕ

В современной лингвистике изучение лексического состава песенных текстов приобретает особую значимость как способ осмысления социальных изменений в динамично развивающемся мире. Песенный текст выступает своеобразным зеркалом, отражающим взаимодействие человека, языка и культуры. В этом контексте принципиальное научное значение имеет исследование рэп-текста – специфического подвида песенного дискурса, который не только фиксирует социокультурные трансформации, но и активно участвует в их формировании.

Эволюция рэпа наглядно демонстрирует его превращение из локального феномена в глобальное культурное явление. Начиная с 1990-х гг. рэп, зародившийся в афроамериканских гетто Нью-Йорка как субкультурная музыка, постепенно утвердился в качестве значимой составляющей мировой поп-культуры [1]. Этот процесс трансформации обусловил формирование в начале 2000-х гг. самостоятельной научной дисциплины – *Hip-Hop studies*. Ее появление стало результатом признания хип-хопа (и в частности рэп-музыки) не маргинальным феноменом, а масштабным культурным явлением мирового значения [2].

Примечательно, что современный рэп в своем развитии повторил траекторию рока, трансформировавшись в мощное социальное движение. Он не просто отражает актуальные общественные процессы, но и выступает инструментом формирования социально активной позиции молодежи [3].

В связи с этим цель настоящего исследования заключается в выявлении лексических особенностей американского рэп-текста XXI века. Реализация данной цели позволит: определить прагматические установки рэп-исполнителей, проявляющиеся в выборе и употреблении лексических единиц; восполнить существующий пробел в научном знании о функционировании лексики в подобных произведениях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В последние годы наблюдается устойчивый рост академического интереса к хип-хоп-культуре, в том числе в отечественной науке. Особое внимание уделяется лингвистическому анализу рэп-текстов как специфической разновидности песенного дискурса. Так, Т. А. Фомина акцентирует внимание на коммуникативно-прагматических аспектах рэп-дискурса, отмечая его диалогическую природу и ориентацию на непосредственное воздействие на аудиторию¹. Л. Г. Дуняшева в свою очередь рассматривает языковую составляющую песни в стиле рэп через призму лингвокультурологического подхода, подчеркивая его роль в репрезентации языковой картины мира и культурных стереотипов².

Особого внимания заслуживает исследование Е. С. Гриценко и Л. Г. Дуняшевой, в котором анализируются языковые особенности рэпа в условиях глобализации. Авторы указывают на такие характерные черты, как гибридизация языковых кодов, активное использование сленга и инновационных словообразовательных моделей, что делает рэп-текст чувствительным индикатором языковых изменений [4]. Кроме того, характерной чертой рэп-текста является высокая степень интертекстуальности. При анализе рэп-текстов микрожанра грайм лингвисты А. С. Мухтарова и О. А. Алимуратов приходят к выводу, что текстовая характеристика в данном случае реализуется посредством прецедентных имен и эксплицитных цитаций [5].

И. В. Борисова внесла значительный вклад в изучение лексического состава англоязычных рэп-стихов. В частности, на материале творчества Машин Ган Келли (Колсон Бейкер) и Эн-Эф (Нейтан Джон Фейерштейн), было определено лингвистическое своеобразие композиций. Исследователь подробно описывает употребление метафор, сленга и специфической терминологии, подчеркивая, что «в метафорах отражается оригинальное мышление автора, его уникальное восприятие мира, выстраивание яркого образного ряда для выражения своих творческих задумок» [6, с. 46].

Вопросы функционирования инвективной лексики в рэп-текстах нашли отражение в работах ряда лингвистов. М. С. Хачатрян характеризует инвективную лексику как

¹ Фомина Т. А. Характеристики песенного дискурса в лингвистике // Лингвистические и экстралингвистические проблемы коммуникации: теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. с междунар. участием. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2019. С. 34–39.

² Дуняшева Л. Г. Песенный дискурс как объект изучения лингвокультурологии // Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (15–16 октября 2015 г., г. Казань). Казань : Вестфалика, 2015. С. 190–197.

сознательное нарушение норм речевого этикета с целью намеренного оскорбления или отрицательной оценки коммуниканта, что особенно релевантно для конфронтационной эстетики жанра [7]. Л. И. Татанова отмечает употребление вульгаризмов с целью личного оскорбления как неотъемлемую лексическую черту рэп-баттлов – импровизированных словесных дуэлей двух исполнителей [8].

В качестве отличительной черты текста современной песни исследователи указывают агрессивный стиль повествования, который достигается за счет использования сленга [9]. Именно он, по мнению Е. В. Грудевой и А. А. Дивеевой, является важным лингвостилистическим маркером рэп-текста [10]. В этой связи В. В. Посиделова определила сленг как «важный инструмент, позволяющий артистам отражать свою действительность, взаимодействовать с аудиторией и передавать сложные идеи доступным языком» [11, с. 13]. Сленгизмы в таком случае часто выполняют функцию социального маркера, идентифицируя исполнителя и его аудиторию с определенной социальной группой или субкультурой [12].

Несмотря на значительное количество работ, посвященных языковой составляющей текстов рэп-дискурса, лексические особенности американского рэп-текста XXI века на материале творчества центральных фигур индустрии остаются недостаточно изученными. Большинство существующих исследований носят фрагментарный характер или сосредоточены на творчестве исполнителей предыдущих поколений.

Новизна настоящего исследования заключается в системном сопоставительном анализе лексикона двух влиятельных, но стилистически противоположных представителей современного американского рэпа, что позволяет выявить как общие тенденции жанра, так и индивидуально-авторские особенности использования языковых средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве материала для исследования были использованы тексты американских рэп-исполнителей XXI века – Кендрика Ламара (Кендрик Ламар Дакворт)³ и Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар)⁴. Выбор данных исполнителей обусловлен их популярностью и наличием престижных наград, включая премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».

В ходе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ для выявления рекуррентных лексических единиц в рэп-тексте, классификация для категоризации лексики рэп-текста, прагматический анализ для определения интенций выбранных исполнителей.

Общий объем проанализированного материала составил 20 песенных текстов.

Первичная выборка текстов осуществлялась с учетом хронологических рамок (2010–2023 гг.) и жанровой принадлежности (исключительно рэп-композиции).

Для верификации значений сленговых и общенных единиц использовались специализированные лексикографические источники (словари современного сленга и жаргона).

Количественная обработка данных выполнялась с применением методов статистического анализа для определения частотности употребления лексических категорий у каждого исполнителя.

³ Kendrick Lamar Song Lyrics [Электронный ресурс]. URL: <https://genius.com/search?q=Kendrick%20Lamar> (дата обращения: 25.09.2025).

⁴ Cardi B Song Lyrics [Электронный ресурс]. URL: <https://genius.com/search?q=Cardi%20B> (дата обращения: 25.09.2025).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный лингвистический анализ позволил выявить систему лексических особенностей, характерных для американского рэп-текста XXI века. Результаты представлены в соответствии с выделенными лексическими категориями.

1. Анализ показал высокую частотность *использования сленговой лексики* обоими исполнителями, хотя и с заметными стилистическими различиями. Произведения Кендрика Ламара отражают уличную культуру и социальный контекст. Такие выражения как *do the extras* “демонстративное, чрезмерное поведение”, *hit a lick* “успешное ограбление или незаконное обогащение” и *babysittin* “медленное, бережное употребление алкоголя” служат для создания аутентичного социального портрета. В то время как Карди Би ориентируется на самопрезентацию и потребительскую культуру. В ее текстах доминируют выражения типа *flex* “хвастаться, демонстрировать богатство”, *bangers* “популярные хиты” и *thottie* “пренебрежительное обозначение женщин”.

2. *Обсценная лексика* составляет значительный пласт лексикона обоих исполнителей, но выполняет принципиально различные функции. Кендрик Ламар использует ее преимущественно для социального протеста, как в выражении *fuck you*, передающем крайнюю степень неприятия, или для драматизации повествования, как в конструкции *shit gets crazy*, описывающей хаотичную ситуацию. Карди Би же применяет подобные обороты в целях самопрезентации и провокации. Фразы типа *toxic bitch* способствуют самоиронии и эпатированию публики, а *nutted on* функционирует как инструмент сексуальной эмансипации.

3. В области словообразования выявлено систематическое использование *сокращений и аббревиатур*. Фонетическими редукциями типа *'cause* (от *because*) и *'bout* (от *about*) служат для воспроизведения особенностей устной речи. Социально маркированные сокращения, такие как *bro* (от *brother*) и *lil'* (от *little*), выполняют функцию идентификации с хип-хоп субкультурой. Особый интерес представляют специфические сокращения типа *hund* (от *hundred*) и *'Rari* (от *Ferrari*), создающие групповую идентичность. Аббревиатуры в рэп-текстах представлены различными типами: культурные коды (*OVO – October's Very Own*, лейбл рэпера Обри Дрейка Грэма, более известного как Дрейк), географические обозначения (*LA – Los Angeles*) и социальные маркеры (*BM – Baby Mother*, отражает специфику отношений).

4. *Метафорические системы* представлены принципиальными различиями в восприятии двух исполнителей. Кендрик Ламар создает сложные развернутые обороты, такие как *corrupt a man's heart with a gift*, раскрывающую механизм морального разложения через материальные соблазны, или *the city just made it sweet, you could die, I bet it*, передающую парадокс мегаполиса как сочетания искушения и опасности. Карди Би использует метафоры для создания ярких, но менее сложных образов. Выражения типа *red bottoms* “символ роскоши и статуса” и *glass house* “жизнь под общественным наблюдением” служат прежде всего целям самопрезентации.

5. *Заемствования и иноязычные вкрапления* у артистов кардинально разнятся. Карди Би активно включает в рэп-тексты испанские (*culo, putas*) и французские (*bon appétit, soufflé*) элементы, что отражает ее этническую идентичность и ориентацию на глобальную аудиторию. Кендрик Ламар демонстрирует минимальное использование заимст

ний, что подчеркивает ориентацию на локальный американский контекст и социальные проблемы афроамериканского сообщества.

6. *Нейм-дроппинг и культурные аллюзии* наиболее характерный для Карди Би и служит инструментом конструирования образа успеха. В ее текстах представлены отсылки к брендам (*BAPE, Bentley Bentayga*), знаменитостям (*Shaq*) и социально-культурным феноменам (*'Gram – Instagram*). Кендрик Ламар использует этот прием эпизодически, преимущественно в контексте социальных комментариев, что соответствует его ориентации на содержательные аспекты творчества.

7. *Фразовые глаголы и идиоматические выражения* активно используются обоими артистами, но с разной семантической направленностью. У Кендрика Ламара преобладают фразовые глаголы, описывающие социальные действия (*pull up, hang on*) и эмоциональные состояния (*stress out*). В рэп-текстах Карди Би доминируют глаголы, связанные с межличностными отношениями (*beat up, tie up, cut off*) и коммуникативными актами (*ask for*).

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило проанализировать лексические особенности американских рэп-текстов XXI в. на материале произведений Кендрика Ламара и Карди Би.

Результаты анализа демонстрируют, что американский рэп отличается значительным разнообразием, сочетает такие языковые элементы как разговорная речь, сленг, заимствования, а также различные художественно-стилистические средства. Это создает особый языковой колорит жанра и расширяет его выразительные возможности.

В ходе исследования была разработана классификация основных лексических категорий, наиболее характерных для современных рэп-текстов: сленговая и обценная лексика, сокращения и аббревиатуры, метафорические системы, заимствования и иноязычные вкрапления, нейм-дроппинг и культурные аллюзии, фразовые глаголы и идиоматические выражения.

Представленная классификация включает лексические единицы, отражающие языковую специфику жанра рэп-песни как инструмента самопрезентации, социального протеста, культурной идентичности.

Сопоставление репертуара двух исполнителей показало, что, несмотря на принадлежность к одному жанру, их языковые стратегии различаются. Это проявляется в выборе конкретных лексем, частоте их употребления и прагматическом потенциале.

Следует отметить, что исследование имеет ряд ограничений: прежде всего, относительно небольшой объем анализируемого материала (20 текстов) и фокус на творчестве только двух исполнителей. Это указывает на необходимость дальнейшего изучения вопроса с привлечением более обширного корпуса текстов и большего числа авторов.

Полученные результаты могут послужить основой для последующих исследований в области лингвистической прагматики и социолингвистики. В частности, перспективным представляется сравнительный анализ лексических особенностей в текстах рэп-исполнителей разного пола, что позволит глубже изучить вариативность языковых средств в рамках рэп-дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плотницкий Ю. Е. Идеология музыки «рэп» и ее языковая репрезентация в лирике англоязычного песенного дискурса // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2024. Т. 30, № 1. С. 161–166. <http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-1-161-166>
2. Alim H. S. Translocal Style Communities: Hip Hop Youth as Cultural Theorists of Style, Language, and Globalization // *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*. 2009. Vol. 19, issue 1. Pp. 103–127. <https://doi.org/10.1075/rag.19.1.06ali>
3. Пырова Т. Л. Слово и образ: эстетические особенности русского религиозного хип-хопа // *Философия и культура*. 2017. № 7. С. 77–87. <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2017.7.23525>
4. Гриценко Е. С., Дунышева Л. Г. Языковые особенности рэпа в аспекте глобализации // *Политическая лингвистика*. 2013. № 2. С. 141–147. <https://elibrary.ru/qbnhxt>
5. Мухтарова А. С., Алимуратов О. А. Некоторые лингвистические особенности английских и русских рэп-текстов: сопоставительное исследование на материале текстов микрожанра грайм // *Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики*. 2020. № 2. С. 133–146. <https://doi.org/10.29025/2079-6021-2020-2-133-146>
6. Борисова И. В. Лингвистическое своеобразие американских рэп-композиций (на примере творчества Machine Gun Kelly и NF) // Вестник Московского государственного областного университета. 2022. № 3. С. 141–152. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskoe-svoebrazie-amerikanskih-rep-kompozitsiy-na-primere-tvorchestva-machine-gun-kelly-i-nf?ysclid=mh58rdo3c821286503> (дата обращения: 20.10.2025).
7. Хачатрян М. С., Маган В. А., Романов А. В. О лексико-грамматических и структурно-семантических особенностях сленга американской рэп-музыки // *Скиф. Вопросы студенческой науки*. 2024. № 12. С. 332–337. <https://elibrary.ru/picczc>
8. Татанова Л. И. Стилистические аспекты англоязычных рэп-баттлов // *Инновационное развитие*. 2018. № 6. С. 93–96. <https://elibrary.ru/yathhv>
9. Ли О. Д. Песенный текст как объект лингвистического исследования // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2020. № 8. С. 86–89. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.98.8.085>
10. Грудева Е. В., Дивеева А. А. Лингвистические и экстралингвистические аспекты изучения современных русскоязычных рэп-текстов // *Научный диалог*. 2021. № 9. С. 74–97. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2021-9-74-97>
11. Посиделова В. В. Лингвистический и правовой аспекты инвективной лексики русского языка // *Философия права*. 2016. № 2. С. 13–17. <https://elibrary.ru/wbchxj>
12. Ганиева Г. Р., Гараева Р. С., Славина Л. Р. Социально маркированные сленгизмы в англоязычной рэп-лирике // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2017. № 3-1. С. 73–76. <https://elibrary.ru/xwrtlr>

REFERENCES

1. Plotnitskiy Y.E. Ideology of rap music and its linguistic representation in the lyrics of English song discourse. *Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology*. 2024;30(1):161–166. (In Russ., abstract in Eng.) <http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-1-161-166>
2. Alim H.S. Translocal Style Communities: Hip Hop Youth as Cultural Theorists of Style, Language, and Globalization. *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*. 2009;19(1):103–127. <https://doi.org/10.1075/rag.19.1.06ali>
3. Pyrova T.L. Word and Image: Aesthetic Features of Russian Religious Hip-Hop. *Philosophy and Culture*. 2017;(7):77–87. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2017.7.23525>
4. Gritsenko E.S., Dunyasheva L.G. The Language of Rap Lyrics in the Context of Globalization. *Political Linguistics*. 2013;(2):141–147. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/qbnhxt>
5. Mukhtarova A.S., Alimuradov O.A. Some Linguistic Peculiarities of the English and Russian Rap Texts: A Comparative Study Drawing on the Material of Texts of Grime Microgenre. *Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics*. 2020;(2):133–146. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.29025/2079-6021-2020-2-133-146>
6. Borisova I.V. Linguistic Originality of American Rap Compositions (on the Example of Machine Gun Kelly and NF). *Bulletin of the Moscow Region State University*. 2022;(3):141–152. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskoe-svoebrazie-amerikanskih-rep-kompozitsiy-na-primere-tvorchestva-machine-gun-kelly-i-nf?ysclid=mh58rdo3c821286503> (accessed 20.10.2025).

7. Khachatryan M.S., Magan V.A., Romanov A.V. About Lexico-Grammatical and Structural-Semantic Features of American Rap Music Slang. *Sciff. Questions of Students Science*. 2024;(12);332–337. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/picczc>
8. Tatanova L.I. Stylistic Aspects of English-Speaking Rap Battles. *Innovative Development*. 2018;(6):93–96. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/yathhv>
9. Li O.D. Lyrics as the Target of Linguistic Research. *International Research Journal*. 2020;(8):86–89. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.98.8.085>
10. Grudeva E.V., Diveeva A.A. Linguistic and Extralinguistic Aspects of Study of Modern Russian Rap Texts. *Nauchnyi dialog*. 2021;(9):74–97. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2021-9-74-97>
11. Posidelova V.V. The Linguistic and Legal Aspects of Inveictive Russian Vocabulary. *Philosophy of Law*. 2016;(2):12–17. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/wbchxj>
12. Ganieva G.R., Garaeva R.S., Slavina L.R. Socially Marked Slangisms in the English Rap Lyrics. *Philology. Theory & Practice*. 2017;(3-1):73–76. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/xwrtlr>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Герасимова Анастасия Петровна, студент факультета иностранных языков Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4289-7266>, krechet.ana@yandex.ru

Автор проверил и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 26.10.2025; одобрена после рецензирования 06.11.2025; принята к публикации 18.11.2025.

ABOUT THE AUTHOR

Anastasia P. Gerasimova, Student at the Department of Foreign Languages, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4289-7266>, krechet.ana@yandex.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 26.10.2025; revised 06.11.2025; accepted 18.11.2025.